

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AVZALLIKLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603135>

Abdiniyazov Axmet Joldasbaevish

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi.

3-maktab. Nukus shahri.

Abdiniyazova Zawrexan Joldasbaevna

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi.

18-maktab. Nukus shahri.

Annotatsiya: *ushbu maqola umum ta'lim maktablarning Jismoniy tarbiya va sport darslarida foydalanishning ahamiyatiga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim-tarbiya, jismoniy tarbiya, sport turlari, futbol basketbol kurash, gimnastik jihozlar. bilim, ko'nikma, usullar, nazariy, amaliy.*

Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya uzluksiz ta'lim tizimining eng muhim majburiy qismi bo'lib, davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va dasturlariga muvofiq yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiya bo'yicha majburiy darslar, darsdan tashqari mashg'ulotlar va test sinovlari barcha ta'lim muassasalarida o'quvchilarning fiziologik imkoniyatlariga mos ravishda o'tkaziladi. Ta'lim muassasalari harbiy xizmatga chaqirish yoshiga yetmagan yoshlarni jismoniy jihatdan tayyorlaydilar.

Hozirgi kunda barcha zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etish, darsga innovatsion yondashuvni, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishni dars davomida shakllantirish kabi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Jismoniy tarbiya va sport darslarida o'qitish uslublarini mujassamlashtirgan holda, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirish metodi va vositalari. Interfaol metod- ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida, bilimlarni o'zlashtirishni faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'quvchilarning muayyan shart-sharoitlari darajasini bilsagina, ularning bilish va o'rganish faolligini oshirishga erisha oladi. Buning uchun o'quvchilarning interfaol o'quv mashg'ulotga tayyorlash, o'tilgan mavzuni o'zlashtirib olishlari, hamda o'quv mashg'ulotiga tayyorlanib kelishlari, dars jarayonida o'qilgan yoki

tinglangan matn yuzasidan muhokamalar o'tkaza bilishlari, ijodiy, amaliy xarakterdagi topshiriqlarni osonlikcha bajarishlari zarur.

O'qituvchilar o'qitish uslublarini mujassamlashtirgan holda, mashg'ulotlar o'tkazishga tayyorlanishi, turli o'quv qurollaridan samarali foydalanishi hamda o'quv rejasi va dasturlarini metodologiyasini ochib berishi lozim. Biroq, shuni unutmaslik lozimki, o'qitish va o'rgatish jarayonlarini boshqarish, mavjud o'quv vositalaridan samaralifoydalanish va o'quv mashg'ulotlarida o'quvchilarga imkon qadar manfaatli bo'lishini ta'minlash va shu kabi boshqa ko'pgina vazifalar o'qituvchining zimmasiga to'liq yuklatildi. Fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish; o'qituvchi o'qitish va o'rgatish, shuningdek, mavjud imkoniyatva sharoitlardan unumli foydalanish uchun mas'ul shaxs hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun o'qituvchi o'qitish jarayoni hamda o'qitiladigan fanlarning ilmiy va texnik jihatlarini to'liq bilishi lozim.

Bundan maqsad shuki, o'qitish uslubi shunday yo'lga qo'yilsinki, bunda o'quvchilar o'qitilayotgan fanni to'liq o'zlashtira olishsin.

O'qitish usullarining o'quvchilar talabiga mos kelishini aniqlashda o'qituvchi o'z dasturining quyidagi oltita asosiy tarkibiy qismini hisobga olish zarur:

Rejalashtirish,imkoniyat va sharoitlar,uslublar,faoliyatlar,teskari aloqa,nazorat.

O'qitish uslubini aniqlash yo'llaridan biri bu yuqorida keltirilgan oltita omilning har biriga tegishli bo'lgan savollar ro'yxatini tuzishdir. Ta'kidlash joizki, har bir tarkibiy qism talablarining to'liq bajaralishini ta'minlash hamda unga amal qilish tanlangan o'qitish uslubining samaradorligini oshiradi.Rejalashtirish; O'qitish uslubi quyidagilarni o'z ichiga oladi, ya'ni:malakalar va ko'zlangan asosiy maqsadlar tahlili,guruh tarkibi,zarur bo'lgan malakalar,o'rganilishi lzoim bo'lgan fanlar,o'rganishga ruhlantiruvchi omillar,o'rganish turlari va imkoniyatlari,o'quv material va uning zamonga mosligi,muammolarni aniqlash va yechimlarni topishda tajribalarni umumlashtirish zarurati,o'quv materialini taqdim etish usullariga bo'lgan ehtiyoj.Ta'lim jarayoni faqat o'qituvchi tomonidan boshqariladigan jarayon emas , u o'quvchilar faoliyati bilan ham chambarchas bog'langan.O'quvchining o'z-o'zini boshqarishi natijasida o'quv jarayoni faollashadi. Jismoniy tarbiya va sport darslarida o'quvchining o'z xatti-harakatini o'zi nazorat qilishi, yo'l qo'ygan xatolarini o'zi aniqlashi va bartaraf etishi, mustaqil holda xulosalar chiqarishi, reproduktiv, qisman izlanuvchanlik, vajodiy topshiriqlarni bajarishda ishtirok erishi, o'quvchi faolligini oshiradi va uni amalga tadbiq etilishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiya va sportning nazariy, amaliy darslarida interfaol metodlardan foydalanishning avzalligi: O'quvchilarni mavzularni chuqur o'zlashtirilishi,

o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni nazorat qilishning qulayligi, o'quvchilarni qisqa vaqt ichida ko'proq ma'lumot olishi, o'quvchilarni ko'nikma va malakalarini maksimal rivojlanishi. O'quvchilarni jismoniy tarbiya va sport ishlari bo'yicha olgan nazariy bilimlarini sinash uchun tuzilgan test SAVOLLARI:

1. Yengil - atletika turlari.

- a) Yugurish, granata uloqtirish, balandlikka sakrash, uzunlikka sakrash.
- b) Yugurish, shtanga ko'tarish, balandlikka sakrash, uzunlikka sakrash.
- s) Yugurish, tosh ko'tarish, balandlikka sakrash, uzunlikka sakrash.

2. Gimnastik jihozlar.

- a) Matlar, Brus, Brevno, Eshak, Xari.
- b) Matlar, Shtanga, Brus, Brevno, Xari.
- s) Matlar, Yadro, Brus, Brevno, Xari.

3. Basketbol o'yini qayerda tashkil topgan.

- a) Amerikada. b) Angliyada. s) Rossiyada.

4. Voleybol o'yinida har bir jamoada nechtdan o'yinchi maydonga tushadi.

- a) 5 ta. b) 6 ta. s) 7 ta

5. Futbol maydonining o'lchami.

- a) 70x90, 80x200. b) 80x100, 90x120. s) 60x90, 90x120.

6. Kurash turlari.

- a) Erkin kurash, Grek - Yunon kurash, Belbog'i kurash, O'zbek kurashi.
- b) Taekvando, Belbog'li kurash, Milliy kurash, Erkin kurash.
- s) Belbog'li kurash, Aykido, Milliy kurash, Grek - Yunon kurash.

7. Tennis maydonining o'lchami.

- a) 10,50x20,50 sm. b) 10,97x23,74 sm. s) 10,65x22,30 sm.

8. Futbol darvozasining o'lchami. a) 7,10. b) 7,15. s) 7,20.

9. Futbol to'pining og'irligi.

- a) 470-550 gr gacha. b) 500-550 gr gacha. s) 530-550 gr gacha.

10. Basketbol maydoni o'lchami. a) 14x26. b) 15x28. s) 16x28.

Xulosa qilib aytish mumkinki, interfaol ta'lim bir vaqtda bir nechta muloqot olib borish bo'yicha ko'nikma va malakalari rivojlanadi, o'quvchilar orasida emotsional aloqalar o'rnatilishiga yordam beradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o'z o'rtoqlarining fikrini tinglashga o'rgatish orqali tarbiyaviy vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.* – Т., «Ўзбекистон», 2016. – 56 б.
2. *Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.* – Т., «Ўзбекистон», 2017. – 48
3. Piraxunova F.N Nazirov A.X O'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo'llanma.-Т.: "IQTISOD-MOLIYA". 2008, .
4. O'zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. "O'zbekiston", T 1997-yil.
5. Usmonxo'jayev T., va boshqalar. Jismoniy tarbiya nazariyasi – Т."Ўқитувчи", 2004.
6. Usmonxo'jayev T. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari. – Т."Ўқитувчи", 2005.
7. Internet saytlari: n.sportal.ru, eduscan.allbest.ru, pedagogika.websib.ru.
8. [http:// WWW.ziyonet.uz](http://WWW.ziyonet.uz) (Axborot talim tarmog'i) .